

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

*Секерова А.Ш.
старший преподаватель
кафедры английского языка,
Университет мировой экономики и дипломатии.
Ташкент, Узбекистан, ASekerova@uwed.uz*

Аннотация

В этой статье рассматривается интеграция педагогической технологии веб-квест в обучение иностранному языку, а также подчеркивается роль данной технологии в повышении мотивации и вовлеченности учащихся в учебный процесс. В статье обозначены преимущества использования веб-квест технологии в обучении английского языка, в том числе развитие коммуникативных навыков, критического мышления и информационной грамотности. В ней также подчеркиваются основные требования для эффективных веб-квестов, которые обеспечивают ясность целей, достоверность ресурсов и справедливую оценку успеваемости студентов.

Ключевые слова: Веб-квест; технология; мотивация; Интернет; исследование; ресурсы; задание; ролевая игра.

Abstract

This article discusses the integration of Web-Quest pedagogical technology in English language education, emphasizing its role in enhancing students' motivation

and engagement in learning process. The article outlines the advantages of Web-Quests, including the development of communicative skills, critical thinking, and information literacy. It also highlights essential requirements for effective Web-quests, ensuring clarity of objectives, reliability of the resources, and fair assessment of students' performance.

Key words: Web-quest; technology; motivation; Internet; research; resource; task; role play.

Сегодня в эпоху глобализации возрастает роль иностранных языков, и жизнь каждого человека тесно связана с использованием компьютерных технологий. Студенты проводят большое время в Интернете пользуясь своими телефонами, именно здесь возникает необходимость повысить мотивацию студентов к учебе, вовлечь их в учебный процесс. Было бы эффективным сочетать изучение иностранных языков с использованием интернет-ресурсов. Популяризация использования интернет-ресурсов и компьютерных технологий побуждает преподавателей организовывать учебный процесс, искать новые пути разработки и применения различных форм, методов и технологий, включая использование интернет-технологий, ресурсов и материалов, а также направлять времяпровождение учащихся в Интернете в полезное русло. Эта тенденция прослеживается и в обучении английскому языку.

Одним из эффективных методов на уроках английского языка может стать веб-квест (Web-Quest) технология. В переводе с английского языка термин Web-Quest значит интернет-поиск (англ. web – сеть; quest – поиск) (Москалевич, 2013 с. 289). Данная технология была разработана в 1995 году Берни Доджем, профессором государственного университета Сан-Диего (Dodge, 1995, с. 11).

Применение веб-квеста делает организацию учебного процесса более разнообразным и эффективным, у студентов повышается мотивация к изучаемому предмету, формируется коммуникативная компетенция, что очень важно при изучении иностранного языка, а также развивается информационная культура учащихся.

Учебная деятельность по технологии веб-квеста проводится по следующему принципу: перед учащимся ставится задача собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-либо проблему, используя собранные материалы. По завершении квеста учащиеся набирают определенные баллы, либо представляют собственные презентации.

Проведение веб-квестов и их разработка. Хочется отметить огромный дидактический потенциал веб-квестов, так как данная технология способствует формированию основных языковых компетенций.

Образовательный квест – это педагогическая технология, включающая в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых требуются какие-либо ресурсы, и в первую очередь это Интернет-ресурсы. Максимальная интеграция Интернета в учебный предмет на разных уровнях обучения в учебном процессе является целью создания веб-квестов. Квесты могут быть по определенной теме, охватывать учебный предмет, какую-либо проблему, а также могут быть и межпредметными, что на мой взгляд является преимуществом.

Технология веб-квест мотивирует студентов своими яркими образами в созданной ситуации, побуждая к речи на английском языке.

Основоположник веб-квест технологии давал определение исследовательской деятельности, в процессе которой, обучающиеся самостоятельно получают информацию из представленных интернет-источников, анализируют и применяют её для достижения определенных целей. По мнению Берни Доджа, основная задача выполнения веб-квеста – это

формирование навыков и компетенций работы с информацией, представленной в сети Интернет (Москалевич, 2013, с.290).

В более широком понимании коллеги Берни Доджа Томаса Марча, веб-квест-это образовательное задание, которое включает в себя ссылки на различные материалы в Интернете по теме квеста, и направленное на решение различных задач. Согласно концепции Марча, веб-квест не только интегрирует интернет-ресурсы, но и обобщает полученные знания, формулирует новые решения, выводы, размышляет, рассуждает на темы и проблемы (Москалевич, 2013, с.290-291).

Авторы этой технологии разработали определенную структуру веб-квеста, которой при создании веб-квеста следует придерживаться. Из этого следует что веб-квест должен быть не просто составлен с учетом определенных требований, но включать в себя следующие разделы:

Введение (англ. Introduction) –На данном этапе составитель веб-квеста знакомит участников с их ролями и темами. Разъясняется значимость веб-квестов для изучения той или иной темы, а также преимуществах такого вида деятельности.

Задания (англ. Task) – Этот этап веб-квеста представляет собой описание цели задания, а также условий его выполнения. Формулируется проблема, которую требуется решить, предлагаются варианты решения и формат (продукт веб-квеста или форма отчета) для представления итогов исследования.

Ресурсы (англ. Resources) –В данном разделе участники получают необходимые интернет-ссылки на источники, которые позволят получить нужную информацию для прохождения веб-квеста. Интернет-ресурсы и их формат зависят от типа и темы веб-квеста.

Оценка результатов или обсуждение (англ. Evaluation/Reaching consensus) – В данном разделе участники знакомятся с основными критериями оценки.

Заключение (англ. Conclusion) – На данном этапе участники представляют продукт или проект, который они разработали в ходе исследования. На этом этапе проводится подведение итогов прохождения всего веб-квеста.

Существуют два вида веб-квеста краткосрочный и долгосрочный. Выполнение краткосрочного веб-квеста займет от одного до трех занятий. Прохождение долгосрочного веб-квеста может занять около полугода. Выбор вида веб-квеста зависит от предмета и его целей, учебной программы и преподавателя.

В процессе прохождения веб-квеста преподаватель может поделить студентов на команды в зависимости от их ролей, если веб-квест допускает такое деление. Также возможно и индивидуальное прохождение веб-квестов (Маскалева, 2013, с.16). Что на мой взгляд, является удобным для индивидуального оценивания навыков студентов.

В технологии создания и применения веб-квестов существует ряд требований и правил, которые необходимо соблюдать (Маскалева, 2013, с. 17).

1) Темы, цели и задачи веб-квеста должны быть четко сформулированы. Они не должны противоречить друг другу. Необходимо учитывать особенности восприятия информации в соответствии с возрастной группой учащегося, уровнем владения языка если это иностранный язык, то есть использование языка, который учащийся может понять.

2) Основной составляющей веб-квеста является то, что интернет-ссылка должна быть корректной и она должна поддаваться восстановлению.

3) Оценка результатов выполнения веб-квеста, как и любой другой работы, должна быть справедливой. Необходимо, чтобы критерии оценки

работы при разделении участников на группы учитывали не только работу всей команды, но и каждого студента в отдельности, и в них также должны быть отражены все аспекты выполняемой работы.

4) Задания должны быть разнообразными для каждой группы, а также для отдельных ролей. Задание должно иметь конкретную цель и быть эффективным, относящимся к предмету и целям учебной программы.

Веб-квесты могут включать разнообразные задания: тесты, ответы на вопросы, задания на чтение, аудирование, различные упражнения, письмо и работу с глоссарием. Разнообразие заданий, картинок и дизайн зависит от креативности преподавателя и от того, как он видит ту или иную тему. Но эффективность зависит не только от преподавателя. Разакова (2022) упоминает о комплексном подходе или методе интеграции в образовании, по её словам, педагог должен продумывать каждый шаг и каждое действие. Также, многое зависит от самих студентов. Они должны знать, что, если они не приложат собственных усилий, никто этого не сделает за них и не сможет научить их иностранному языку.

Например, одно из заданий по английскому языку для студентов политологов:

Тема: “Winston Churchill”

Задание: Type in www.en.wikipedia.org. Click on ‘Biography’, then type ‘Winston Churchill’ in Search Engine. Read the article and answer the questions.

Note: two or three right answers are possible.

1. Winston Churchill was:

- a) a politician.
- b) a writer.
- c) an artist.

2. He was British prime-minister:

- a) from 1940 to 1945.
 - b) from 1945 to 1951.
 - c) from 1951 to 1955.
3. His grandfather was:
- a) a duke.
 - b) a politician.
 - c) a millionaire.

Почему именно веб-квесты?

Томас Марч, один из главных участников разработки и совершенствования веб-квестов на ранних этапах, выдвинул гипотезу, что веб-квесты повышают мотивацию учащихся, развивают навыки мышления и поощряют корпоративное обучение (Марч, 1998). По словам Марча, веб-квесты повышают мотивацию учащихся, предоставляя им существенные вопросы, реальные рабочие ресурсы и возможность работать в малых группах. Веб-квесты способствуют развитию навыков критического мышления. В такого рода задании студент "преобразует информацию во что-то другое: кластер, отображающий основную проблему, сравнение, гипотезу или решение" (Марч, 1998, с.2). Необходимо чтобы веб-квесты также способствовали совместному обучению студентов. Задания веб-квестов часто бывают сложными или затрагивают спорные темы, поэтому учащиеся работают в группах над выполнением задания (Марч, 1998).

Таким образом, можно сделать вывод, что веб-квест – это уникальная возможность использования сети Интернет для образовательной деятельности. Использование веб-квестов способствует развитию всех видов языковой деятельности, что является основополагающим фактором в изучении иностранного языка, мотивирует учащихся, технология является инновационным методом приобретения знаний, когда студент не просто

пассивно накапливает предоставленную ему информацию, а анализирует ее, синтезирует, размышляет, делает открытия, работает над собой, а также в группе, тем самым повышая свою самооценку.

Литература:

- 1) Москалевич Г.Н. Понятие и сущность образовательной информационно-коммуникационной технологии веб-квест. // Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета: Секция 4 Интернет-технологии в учебном процессе. Минск. 2013. С. 287-293.
- 2) Dodge B. «WebQuests: a technique for Internet-based learning». DistanceEducator # 1, 2, 1995. Page: 10 13.
- 3) Маскалева А.М., Никуличева Н.В Использование веб-квестов при дистанционном обучении // Открытое и дистанционное образование. 2013. № 2. С. 15-19.
- 4) Горлова Н.А., Маякова Е.В. Деятельностная стратегия обучения английскому языку детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие для студентов. М.: МГПУ, 2009. 120 с.
- 5) Додж Б. (1997). Некоторые мысли о Веб-квестах . Университет штата Сан-Диего: http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html
- 6) Марч Т. (1998). Веб-квесты для обучения: почему веб-квесты? Введение
- 7) Razakova M. “Modern teaching of foreign language using a communicative approach”, ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ 85 (2), 2022, page 466.